

COMID-Paziente

La valutazione delle situazioni complesse nelle cure domiciliari: strumento multidimensionale di autovalutazione per gli utenti COMID-P (versione italiana)

Sara Levati¹, Jessica Demarchi¹, Chiara Barchielli², Cathrine Ludwig³, Catherine Busnel⁴

1 Department of Business Economics, Health and Social Care, University of Applied Sciences and arts of Southern Switzerland (SUPSI), Manno, Switzerland

2 Management and Health Laboratory, Institute of Management, Sant'Anna School of Advanced Studies of Pisa, 56127 Pisa, Italy

3 School of Health Sciences, University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO), Geneva, Switzerland

4 Research and Development Unit, Geneva Institution for Homecare and Assistance-imad, Geneva, Switzerland

La crescente complessità dei bisogni di salute, determinata dall'invecchiamento della popolazione, dalla multimorbidità e dalla frammentazione dei percorsi assistenziali, richiede professionisti in grado di gestire situazioni caratterizzate da elevata variabilità, incertezza e necessità di integrazione interdisciplinare. In questo contesto, la complessità non si limita alla dimensione clinica, ma include aspetti assistenziali, organizzativi e relazionali, rendendo necessario l'impiego di strumenti strutturati per la sua valutazione.

Nel 2018, l'istituto di assistenza e cure domiciliari di Ginevra (Imad) ha sviluppato uno strumento multidimensionale per la valutazione della complessità nella pratica infermieristica al domicilio (COMID) (Busnel et al, 2018). Il COMID consente di identificare in modo sistematico i diversi elementi che contribuiscono alla complessità delle cure domiciliari, includendo fattori clinici, socioeconomici, comportamentali, di instabilità e legati agli attori coinvolti, e fornendo un quadro strutturato e coerente per la valutazione delle situazioni assistenziali. Il COMID è stato tradotto e validato in lingua italiana (Levati et al. 2024).

Se il COMID rappresenta uno strumento consolidato per la valutazione della complessità dell'assistenza domiciliare dal punto di vista degli infermieri, è naturale estendere questa prospettiva ai pazienti stessi. In quest'ottica, il COMID è stato adattato per l'autovalutazione dell'utente e prende il nome di COMID-P (COMID utente). Questo approccio consente agli utenti di partecipare attivamente alla valutazione della propria situazione, rafforzando il concetto di partnership nella cura.

Il COMID-P mantiene la struttura multidimensionale del COMID originale, articolandosi in sei sezioni: stato di salute, fattori socioeconomici, salute mentale, comportamento, instabilità e attori della rete. Ciascuna sezione comprende cinque item, per un totale di 30 domande, codificate in modo binario (no = 0; sì = 1), con un punteggio totale massimo di 30. Al termine, l'utente risponde a una domanda sintetica: «Considera la sua situazione semplice o complessa?», che integra la valutazione globale.

L'obiettivo del COMID-P è duplice: da un lato permette all'utente di quantificare e valutare autonomamente la complessità della propria situazione (autovalutazione), dall'altro facilita la negoziazione condivisa degli obiettivi e delle azioni insieme all'infermiere, attraverso una somministrazione guidata (etero-somministrazione). In questo modo, il COMID-P non solo cattura la prospettiva dell'utente, ma favorisce anche un processo decisionale collaborativo e centrato sulla persona. Il COMID-P è stato applicato in contesti di ricerca, come il progetto fraXity (Busnel et al. 2022), dimostrando la sua utilità nel rilevare la percezione della complessità direttamente dall'utente e nel supportare interventi assistenziali più mirati e partecipativi.

Il presente documento presenta la versione italiana dello strumento, il COMID-Pi, adattata linguisticamente e culturalmente per consentire agli utenti di lingua italiana di autovalutare in modo chiaro e strutturato la complessità della propria situazione assistenziale.

References

Busnel, C., Marjollet, L., & Perrier-Gros-Claude, O. (2018). Complexité des prises en soins à domicile: Développement d'un outil d'évaluation infirmier et résultat d'une étude d'acceptabilité. *Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.refiri.2018.02.002>

Levati, S., Bonetti, L., Prandi, C., & Bianchi, M. (2024). Psychometric Evaluation of the Complexity of Care in the Home Care Setting Instrument (COMID) in Italian Language. *International Journal of Older People Nursing*, 19(5), e12637. <https://doi.org/10.1111/opn.12637>

Busnel, C., Vallet, F., Ashikali, E.-M., & Ludwig, C. (2022). Assessing multidimensional complexity in home care: Congruencies and discrepancies between patients and nurses. *BMC Nursing*, 21(1), 166. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00942-x>

COMID-Pi versione estesa

Informazioni per i pazienti: la invitiamo a rispondere ad alcune domande al fine di conoscere meglio il suo punto di vista sul suo stato di salute e sulla sua presa in carico/in cura. Queste informazioni sono essenziali e ci aiutano a conoscerla meglio, adattando, se necessario, i servizi di assistenza e/o cura alla sua situazione.

Istruzioni per la compilazione: Per ogni domanda avrà la possibilità di rispondere «sì» o «no», in base a ciò che meglio si adatta alla sua situazione. La invitiamo a scegliere la risposta «non applicabile» (NA) qualora la domanda non fosse pertinente alla sua situazione.¹

¹Nel calcolo del risultato “No” e “Non applicabile” verranno trattati allo stesso modo, con punteggio 0. Le risposte “Si” avranno un punteggio di 1.

COMID-Pi	No/NA	Si
1. LA SUA SALUTE		
1.a Attualmente, ha più di due (almeno tre) malattie croniche o uno o più sintomi inspiegati? Nota: Per “malattie croniche” si intende malattie di lunga durata che, generalmente, progrediscono lentamente. Per “sintomi inspiegati” si intende sintomi con diagnosi non chiara o spiegazione medica non ancora trovata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.b Ha dolori cronici? Nota: Per “dolori cronici” si intende dolori persistenti da più di tre mesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.c Ha allergie e/o intolleranze per le quali necessita di monitoraggio e/o trattamento con antistaminici? Ha allergie a medicinali/farmaci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.d Prende più di cinque medicinali/farmaci diversi alla settimana? Nota: Medicinali/farmaci convenzionali, esclusi gli integratori alimentari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.e Ha dei disturbi cognitivi? Esempi: difficoltà significative di memoria, di attenzione/concentrazione, rallentamento del pensiero, difficoltà a organizzarsi, a risolvere problemi, a orientarsi nel tempo e nello spazio, perdita dei punti di riferimento, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
2. LE SUE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE CHE AGGRAVANO IL SUO STATO DI SALUTE		
2.a Ha frequentemente delle difficoltà finanziarie? Esempi: difficoltà a pagare prestazioni di assistenza o di cura, trattamenti, mezzi ausiliari/ausili, trasporti o beni di prima necessità (igiene, abbigliamento e/o cibo), affitto, assicurazione sanitaria, redditi finanziari insufficienti (sussidi), ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b Ha qualcuno tra i suoi familiari, amici o vicini che le fornisce aiuto regolare che potrebbe sentirsi stanco, stressato o sentirsi in difficoltà per l'aiuto che le dà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.c Ha difficoltà a comprendere le informazioni che le vengono date quando va dal medico o quando deve svolgere delle pratiche amministrative? Esempi: incomprensioni legate alla lingua, al vocabolario utilizzato, alle capacità di lettura, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.d Sente di essere socialmente isolato? Nota: con "socialmente isolato" si intende lo stato di una persona con un'oggettiva mancanza di contatti sociali (o contatti limitati) con altre persone; ovvero con una rete sociale limitata e contatti sociali infrequenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.e La sua abitazione è inadatta o presenta ostacoli alla mobilità? Nota: Con "abitazione inadatta" si intende la presenza di ostacoli, pavimenti scivolosi o irregolari, la presenza di tappeti, cucina o bagno non adatti alle esigenze, ecc. Con "ostacoli alla mobilità" si intende difficoltà di accesso all'abitazione, assenza di ascensore o di rampa d'accesso se necessaria, mancanza di possibilità di trasporto adeguato, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
3. LA SUA SALUTE MENTALE	No/NA	Si = 1
3.a Si sente depresso o ha desiderio di morire?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.b Ha problemi di salute mentale e/o un disturbo psichiatrico? Nota: Con disturbi psichiatrici si intendono ad esempio disturbi bipolari, disturbo borderline, schizofrenie, deliri, allucinazioni, esclusa la depressione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.c Ha una o più dipendenze? Esempi: alcool, tabacco, sostanze illecite, shopping compulsivo, gioco d'azzardo, tecnologie, sesso, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.d Si sentite ansioso o angosciato? Esempi: sentimento di malessere, apprensione o preoccupazione, percezione di un pericolo reale o soggettivo, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.e Il suo stato mentale cambia nel corso della giornata? Esempio: sbalzi di umore repentini, problemi di concentrazione, agitazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
4. IL SUO COMPORTAMENTO RISPETTO ALLA SUA PRESA IN CARICO/IN CURA		
4.a Chiede regolarmente aiuto ai suoi familiari, amici, vicini e/o alla sua rete di assistenza (medici, infermieri, ecc.) per supporto e/o cure?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b La comunicazione con la sua rete di aiuto (familiari, amici, vicini) e di assistenza (medici, infermieri, ecc.) è conflittuale riguardo alla sua presa in carico/in cura? Nota: per "conflittuale" si intendono situazioni in cui la comunicazione è spesso difficile, con disaccordi, discussioni o mancanza di accordo sulle decisioni di presa in carico/in cura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.c Si sente preoccupato per la sua salute? Esempi: preoccupazioni sull'evoluzione del suo stato di salute e/o sulle informazioni mediche ricevute, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.d È aggressivo nei confronti dei suoi familiari, amici, vicini, o dei professionisti sanitari? Esempi: aggressività verbale o fisica, mutismo, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.e Rifiuta o si oppone alle cure? Esempi: annullamento delle prestazioni, assenze, rifiuto di proposte di aiuto o di assistenza, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
5. INSTABILITÀ DELLA SUA SITUAZIONE		
5.a Il suo stato di salute è peggiorato nel corso dell'ultimo mese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.b La sua capacità di essere indipendente è diminuita nel corso dell'ultimo mese? Esempi: capacità di muoversi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi in autonomia, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.c Sta attraversando un periodo di transizione, cambiamento o di stress? Esempi: annuncio di una diagnosi, rientro dal ricovero ospedaliero, trasferimento, malattia di una persona cara, morte di qualcuno a lei vicino, divorzio, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.d Ha percepito dei cambiamenti riguardo alle sue capacità cognitive nel corso dell'ultimo mese? Esempi: disturbi della memoria, del pensiero, distraibilità, linguaggio alterato, percezione modificata dell'ambiente, agitazione, irritabilità, impazienza, vagabondaggio, mancanza di attenzione, letargia, apatia, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.e Ritiene che l'evoluzione della sua salute sia imprevedibile o instabile? Esempi: comparsa di sintomi insoliti, scompenso di una malattia cronica, ferite, dolori, frequenti cambiamenti del trattamento e/o dei dosaggi, instabilità fisica e/o psichica, uno o più ricoveri d'urgenza e/o permanenza in strutture per soggiorni temporanei negli ultimi tre mesi, intervento d'urgenza di un medico a domicilio negli ultimi tre mesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
6. LA SUA RETE DI ASSISTENZA		
6.a Ci sono più di tre professionisti che intervengono regolarmente nella sua presa in carico/in cura? Esempi: medico curante, medico specialista, infermiere, operatore sanitario, fisioterapista, ergoterapista/terapista occupazionale, assistente sociale, curatore, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b Ritiene che la comunicazione tra e con i diversi professionisti sanitari riguardo alla sua presa in carico/in cura non sia ottimale, sufficiente o adeguata? Esempi: mancanza di comunicazione, poca o nessuna connessione tra i professionisti e lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.c Ritiene che la sua presa in carico/in cura manchi di coerenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esempi: disaccordo, incomprensione, incoerenza terapeutica, disaccordo tra i diversi operatori della rete di assistenza, ecc.		
	No/NA	Si = 1
6.d Ha problemi con la sua assicurazione? * Esempi: problemi che limitano la copertura delle sue cure, aiuti e trattamenti? *Per assicurazione si intende un programma di assicurazione malattia/sanitaria obbligatoria o privata a pagamento (esempio cassa malati).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.e Ritieni che la gestione della sua presa in carico/in cura sia percepita come gravosa, emotivamente o fisicamente, da lei e/o dalla sua rete di aiuto (familiari curanti, amici o vicini) e/o dalla sua rete di assistenza (professionisti della salute come medici, infermieri)? Esempi: carico emotivo, sensazione di impotenza, tristezza, dolore, rabbia, ansia, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio parziale	/5
Per ognuna delle domande compilate, sommare il numero di risposte affermative «sì» per ogni ambito al fine di ottenere i punteggi parziali (punteggio massimo 5). Calcolare poi il punteggio totale sommando i punteggi parziali (punteggio massimo 30).		
	Punteggio totale	/30

Per concludere, ritieni che la tua situazione sia semplice o complessa?	Semplice <input type="checkbox"/>	Complessa <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

COMID-Pi versione check-list

Cognome/Nome:	Data della valutazione:	
Data di nascita:		
<p>Istruzioni per la compilazione: Per ogni domanda avrà la possibilità di rispondere «sì» o «no», in base a ciò che meglio si adatta alla sua situazione. La invitiamo a scegliere la risposta «non applicabile» (NA) qualora la domanda non fosse pertinente alla sua situazione.¹</p> <p>¹Nel calcolo del risultato “No” e “Non applicabile” verranno trattati allo stesso modo, con punteggio 0. Le risposte “Si” avranno un punteggio di 1.</p>		
	No/NA	Si
1. LA SUA SALUTE		
1.a Attualmente, ha più di due (almeno tre) malattie croniche o uno o più sintomi inspiegati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.b Ha dolori cronici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.c Ha allergie e/o intolleranze per le quali necessita di monitoraggio e/o trattamento con antistaminici. Ha allergie a medicinali/farmaci.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.d Prende più di cinque medicinali/farmaci diversi alla settimana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.e Ha dei disturbi cognitivi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio parziale	/5
2. LE SUE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE CHE AGGRAVANO IL SUO STATO DI SALUTE		
2.a Ha frequentemente delle difficoltà finanziarie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b Ha qualcuno tra i suoi familiari, amici o vicini che le fornisce aiuto regolare che potrebbe sentirsi stanco, stressato o sentirsi in difficoltà per l'aiuto che le dà.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.c Ha difficoltà a comprendere le informazioni che le vengono date quando va dal medico o quando deve svolgere delle pratiche amministrative.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.d Sente di essere socialmente isolato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.e La sua abitazione è inadatta o presenta ostacoli alla mobilità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio parziale	/5
3. LA SUA SALUTE MENTALE		
3.a Si sente depresso o ha desiderio di morire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.b Ha problemi di salute mentale e/o un disturbo psichiatrico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.c Ha una o più dipendenze.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.d Si sente ansioso o angosciato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.e Il suo stato mentale cambia nel corso della giornata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio parziale	/5
4. IL SUO COMPORTAMENTO RISPETTO ALLA SUA PRESA IN CARICO/IN CURA		
4.a Chiede regolarmente aiuto ai suoi familiari, amici, vicini e/o alla sua rete di assistenza (medici, infermieri, ecc.) per supporto e/o cure.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b La comunicazione con la sua rete di aiuto (familiari, amici, vicini) e di assistenza (medici, infermieri, ecc.) è conflittuale riguardo alla sua presa in carico/in cura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.c Si sente preoccupato per la sua salute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.d È aggressivo nei confronti dei suoi familiari, amici, vicini, o dei professionisti sanitari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.e Rifiuta o si oppone alle cure.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
5. INSTABILITÀ DELLA SUA SITUAZIONE		
5.a Il suo stato di salute è peggiorato nel corso dell'ultimo mese.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.b La sua capacità di essere indipendente è diminuita nel corso dell'ultimo mese.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.c Sta attraversando un periodo di transizione, cambiamento o di stress.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.d Ha percepito dei cambiamenti riguardo alle sue capacità cognitive nel corso dell'ultimo mese.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.e Ritiene che l'evoluzione della sua salute sia imprevedibile o instabile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
6. LA SUA RETE DI ASSISTENZA		
6.a Ci sono più di tre professionisti che intervengono regolarmente nella sua presa in carico/in cura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b Ritiene che la comunicazione tra e con i diversi professionisti sanitari riguardo alla sua presa in carico/in cura non sia ottimale, sufficiente o adeguata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.c Ritiene che la sua presa in carico/in cura manchi di coerenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.d Ha problemi con la sua assicurazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.e Ritiene che la gestione della sua presa in carico/in cura sia percepita come gravosa, emotivamente o fisicamente, da lei e/o dalla sua rete di aiuto (familiari curanti, amici o vicini) e/o dalla sua rete di assistenza (professionisti della salute come medici, infermieri).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio parziale		/5
Punteggio totale (0-30)		/30

Per concludere, ritiene che la sua situazione sia semplice o complessa?	Semplice <input type="checkbox"/>	Complessa <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Referenza consigliata: Levati, S., Demarchi, J., Barchielli, C., Ludwig, C., & Busnel, C. (2026). La valutazione delle situazioni complesse nelle cure domiciliari: strumento multidimensionale di autovalutazione per gli utenti COMID-P (versione italiana). Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.19854168.